

**A PENA DE MORTE PARA CRIMES HEDIONDOS: UMA ANÁLISE
HISTÓRICA E SOCIOJURÍDICA**

**THE DEATH PENALTY FOR HEINUS CRIMES: A HISTORICAL AND SOCIO-
JURIDICAL ANALYSIS**

Domingos Wellington Lima¹

Hamilton Gonçalves Sobreira²

Resumo: Este artigo acadêmico tem como objetivo a análise sociojurídica de como o Estado brasileiro e outros países através de seu ordenamento jurídico lidam com o dispositivo da pena de morte, como é a sua aplicação e em quais casos tem maior incidência de aplicação. Assim como uma breve análise no quesito histórico mundial e brasileiro e como de seu a pena de morte e fatores que influenciam diretamente a tomada de decisão para a sua aplicação em determinados casos. A investigação é de caráter jurídico e bibliográfico que visa realizar um estudo tanto no ordenamento jurídico brasileiro quanto no internacional, além de tratados e convenções que versem sobre direitos humanos e princípios norteadores que obrigam os Estados a seguirem, evitando assim, o uso da pena de morte. Fazendo, ainda o uso de uma abordagem epistemológica multidimensional e transdisciplinar das ciências sociais no sentido de garantir que seja possível realizar um amplo debate científico que o tema requer. Ressaltando, ainda, a necessidade de políticas de combate a alta da criminalidade, e um estudo levemente aprofundado sobre o porquê não funcionar a o instituto da pena de morte e a sua inviabilidade no Direito brasileiro. Assim, como também, a importância do Estado em investir na requalificação de profissionais do judiciário, além de acompanhar a aplicabilidade em casos concretos para que exista uma condenação real dos criminosos, com o escopo, ainda, de garantir os direitos básicos a todos os cidadãos previamente elencados na Constituição Federal de 1988. E, por fim, uma releitura sobre casos concretos em que ocorreram a pena de morte, tanto no Brasil quanto no exterior, e em casos em que o judiciário cometeu erros e acabou por condenando pessoas de forma errônea.

Palavras-chave: Pena de Morte; Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; Tratados e Convenções Internacionais.

Abstract: This academic article aims to provide a socio-legal analysis of how the Brazilian state and other countries, through their legal systems, deal with the death penalty, its application, and the circumstances in which it is most commonly applied. It also includes a brief analysis of the global and Brazilian historical context surrounding the death penalty and factors that directly influence the decision to apply it in specific cases. The investigation is of a legal and bibliographic nature, aiming to study both the Brazilian and international legal frameworks, as well as treaties and conventions related to human rights and guiding principles that obligate states to adhere to them, thereby avoiding the use of the death penalty. Additionally, it employs a multidimensional and transdisciplinary epistemological approach from the social sciences to ensure a comprehensive scientific debate on the subject. It emphasizes the need for policies to combat rising crime rates and offers a somewhat in-depth study of why the death penalty is ineffective and unviable within Brazilian law. Furthermore, it underscores the importance of the state's investment in the retraining of judicial professionals and monitoring the application of the death penalty in actual cases to ensure a just conviction of criminals, with the aim of safeguarding the basic rights of all citizens as outlined in the 1988 Federal Constitution. Finally, it reexamines specific cases in which the death penalty has been applied, both in Brazil and abroad, including instances where the judiciary made errors and wrongfully convicted individuals.

Keywords: Death Penalty; Principle of Human Dignity; International Treaties and Conventions.

1 Bacharel do Curso de Direito, UNIGRADE, FORTALEZA – CE. E-mail: wellingtonsoro@icloud.com

2 Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: hamilton@unigrade.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A pena de morte, para muitos, baseia-se em uma ideia de controle de criminalidade. Contudo, diversos estudos apontam que na realidade tal pena não causa nenhum impacto substancial para a diminuição de crimes, porém, continua a ferir diversos direitos basilares ao ser humano. Diante disso, o presente trabalho tem como objeto de estudo a pena de morte como sentença para crimes praticados por civis e militares em tempos de paz e de guerra e como esta questão é recepcionada pelo Direito brasileiro e internacional.

De modo a exemplificar a visão sobre o tipo de sentença objeto de estudo deste trabalho de conclusão e os mais diversos estudos sobre a matéria em questão, além de opiniões da população, e questões normativas em que o Estado elenca para tratar do referido assunto.

Aos casos constantes de violência, coloca-se em xeque a aplicabilidade das punições e se são suficientes para “frear” o crescente número de crimes, em especial crimes de extrema hediondez.

No Brasil, desde a abolição da pena de morte, em 1859, passou-se a adotar a mesma, conforme contido na Constituição Federal de 1988 em casos de crimes cometidos em tempos de guerra, e no Código Penal Militar, onde menciona em seu capítulo I – das penas principais, elencando a pena de morte em seu artigo 55, inciso 1º e art. 56:

Art. 55. As penas principais são:

- a) morte;**
- b) reclusão;**
- c) detenção;**
- d) prisão;**
- e) impedimento;**
- f) suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função;**
- g) reforma.**

Art. 56. A pena de morte é executada por fuzilamento.

(grifo nosso) (BRASIL, 1988, online).

Entretanto, em uma linha tênue, pesquisas realizadas pelo em 2014, foram demonstrados que 43% dos brasileiros são a favor da aplicação da pena de morte. Para muitos, existe o estigma de que com a aplicação de tal punição, a violência no Brasil tende a diminuição. Todavia, levanta-se o questionamento de quais casos poderiam se

enquadrar para tal aplicação e quais deveriam ser apenados de forma suficiente que não existia a reincidência. (Nogueira, 2018).

O ponto de partida investigação é de caráter jurídicos e bibliográfico e se encontra assim formulado: Quais as causas e condições que favorecem a aceitação da pena de morte junto a população e seus efeitos processuais da sentença. Além de fundamentos jurídicos e sociais para a implementação da pena de morte no Brasil.

Para responder tais questionamentos, será necessário acimentar uma base em conjuntura de doutrinadores, legislação e entendimentos de tribunais para que seja possível garantir um amplo debate sobre o tema sugerido para o trabalho de conclusão.

O que se tem atualmente é uma balança parcialmente nivelada em que parte da população é a favor da pena de morte e a outra segue a mesma linha da Constituição Federal, ou seja, é contra a referida pena. O ordenamento jurídico brasileiro e internacional, possui diversas ferramentas para coibir de forma integral qualquer pena degradante que fere principalmente os direitos humanos.

Diante disso, faz-se necessário analisar o tema pena de morte no contexto mundial e histórico, com objetivos específicos de identificar motivos para a abolição da pena de morte no Brasil, elencar Direitos Humanos, dialogar sobre a dignidade da pessoa humana. E, por fim, identificar e caracterizar países que a pena de morte é permitida.

Buscando justificar a questão que visa o estudo e compreensão de como a pena de morte é tratada no ordenamento jurídico brasileiro. Atualmente, apenas é possível a pena de morte em caso de guerra declarada conforme artigo 5º inciso XLVII, alínea “a”, CF/1988.

Outrora, a pena de morte no Brasil é um objeto de exceção, utilizada apenas em caso de guerra declarada, contudo, nem sempre foi dessa forma. Diante disso, faz-se necessário o estudo assíduo de como tal matéria é recepcionada pela população, inclusive como outros países que aplicam a pena de morte lidam com essa questão. (Nogueira, 2018).

Visando conceituar e demonstrar através de casos concretos de amplitude internacional onde existe a aplicação da sentença com pena de morte e como o ordenamento jurídico brasileiro lida com esta questão. Ademais, um dos objetivos é a análise e reflexão do tema, sua importância para com a sociedade, e principalmente para os princípios basilares a pessoa humana. Visto que, a taxa de pessoas condenadas de

forma incompatível com a realidade dos fatos e as implicações sociais e familiares que uma aplicação incorreta do referido objeto de pesquisa trazia para a sociedade.

E com isso, ressalta-se que a pena de morte no Brasil, é tratado como forma especial e excepcional. Diante disso, é necessário a análise como forma de verificar a possibilidade da existência de tal pena, e formas de tratamento digno, onde criminosos podem ser julgados de forma correta, e verdadeiros culpados sentenciados. Com um cenário de alta complexidade, no atual momento as fontes utilizadas são de extrema escassez, onde, talvez, não existe forma capaz de minimizar as questões levantadas no presente trabalho.

2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Para poder discorrer sobre a pena de morte e como tal sentença pode ferir princípio basilares aos serem humanos, faz-se necessário, primeiramente, conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana e como esse princípio encontra-se inserido no ordenamento jurídico brasileiro.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

(grifo nosso)

(BRASIL, 1988, online)

Para a autora do artigo “O princípio da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico”, (Aline Ribeiro Pereira, 2020), o princípio da dignidade da pessoa humana se refere nada mais nada menos à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo.

No mesmo artigo, é citado uma fala de Alexandre de Moraes em sua tentativa para exemplificar o conceito do que quer dizer dignidade:

Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade. (Moraes, 2017).

Esse princípio sustenta que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. (SILVA, 2016).

Contudo, vale mencionar que existe uma despreocupação com tal princípio visto que, na realidade é visado por muito a economia para benefício próprio. Fazendo dessa forma, que ocorra uma aceleração no quesito financeiro propondo uma linha tênue junto aos cidadãos, onde possuem poucos princípios onde conseguem ser validados, são hipossuficientes, e fadados a morte.

A adoção de medidas cautelares e restritivas entram em questão para o Estado como forma de tentar minimizar o crescente número de crimes violentos, entretanto, muitos acreditam que poderia existir uma melhor opção, no caso, a pena de morte. Contudo, é necessário frisar que o Estado não pode diminuir direitos e garantias presentes na CF/88, inerentes ao homem como forma de melhor punição para crimes, em especial a crimes violentos.

O princípio em estudo encontra-se consagrado na Carta Magna de 1988, onde veda a possibilidade de criar e aplicar penas que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Entende-se com isso, que a aplicação da pena de morte, vai de contramão com a própria Constituição Federal.

Contudo, a CF/88 deixou em aberto uma possibilidade em que a pena de morte poderá ser utilizada. Em seu art.5º, inciso XLVII diz que não haverá pena de morte, exceto em casos que haja guerra declarada, conforme os termos do art. 84, CF/88.

Diante disso, sendo uma Constituição amiga, o que pode ser encontrado é diversos direitos e garantias, como forma de assegurar aos brasileiros e estrangeiros residentes no País, princípios básicos.

O direito à vida como um direito impregnado na cultura brasileira por razões históricas. Tentar impor uma pena tão radical como a pena de morte, não seria somente um insulto a Lei Maior vigente no Brasil, seria também um insulto as origens de nosso país, que devem ser preservadas como um patrimônio cultural. (SILVA, 2016).

Como regra, a pena de morte no Brasil não existe, sendo exceção em caso de guerra declarada. Com isso, se estuda uma comprovação dos benefícios inerentes a

aplicação da pena de morte, com a diminuição consideração e até mesmo o impedimento ao cometimento de novos delitos.

Em países onde a pena de morte faz parte de um rol de penas passíveis de aplicação, não se teve um declínio na criminalidade, como por exemplo é possível citar os Estados Unidos, o país tem um dos índices mais altos de criminalidade, e por mais que não seja unânime em todos os estados, aqueles que aceitam a pena de morte, o número de crimes não caiu. Podendo, assim, concluir que a pena em questão não inibe o avanço da criminalidade.

Entende-se que a pena de morte, nada mais é que um ato sobrevivendo de uma cultura cultivada pela extrema violência, onde ao invés de ajudar com a criminalidade, ela passa a ser na realidade mais um problema e não a solução para o declínio de crimes.

2.1 Convenções e tratados internacionais

Como forma de garantir a dignidade humana em escala global, findou-se diversos pactos, convenções e tratados. Um dos tratados de maior relevância mundial e promulgado no Brasil, que visa principalmente garantir a proteção aos direitos fundamentais fora editado e promulgado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, possuindo ainda, no Brasil, status de Emenda Constitucional, foi o Pacto de San José da Costa Rica. (OLIVEIRA, 2022).

Conforme o autor Carlos V. da S. Oliveira (2022), o Pacto De San José é descrito como direito interno. E os direitos que o compõem pertencem à primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais e que ainda nos aprofundaremos no tema de gerações dos direitos fundamentais.

O referido pacto já faz parte do sistema interamericano desde 1969, onde obriga os países que o assinaram a serem comprometidos com assuntos voltados em sua maioria na dignidade da pessoa humana, garantindo direitos referentes à integridade pessoal, à liberdade e à proteção judicial. Entretanto, fora implementado no Brasil apenas em 1992, através do Decreto nº 678/1992. Neste decreto, o Estado Brasileiro deve garantir a dignidade a população em geral, incluindo a população carcerária, através da proteção judicial. (Oliveira, 2022).

Por ser uma população vulnerável, é necessário exímia atenção no que tange os processos criminais. Em razão da lentidão do judiciário e falhas humanas, falsas

acusações podem ser levadas mais adiante no trâmite, o que fere à dignidade daqueles que por alguma razão pode ser acusados injustamente e gera prejuízos ao judiciário.

A influência do referido pacto no ordenamento jurídico pátrio se torna visível a partir da promulgação da Carta Magna de 1988. Conhecido como um pacto que tem como abordagem garantias sobre direitos humanos, embasado com os direitos de primeira dimensão, possui entre outras finalidades a concepção de órgãos de controle e fiscalização. Onde, estes, detém a possibilidade de averiguar denúncias de violação de direitos basilares aos seres humanos por parte de Estados membros. (Gabriele, 2016).

2.2 Lei de Crimes hediondos no Brasil

Na década de 90, o Estado brasileiro levado por uma grande onda de sequestro de pessoas famosas, criou a Lei de Crimes de Hediondos, onde seu conteúdo compunha a criminalização apenas de extorsão mediante sequestro. Na época em que a lei foi criada, visava apenas a parte rica da população.

No que tange aos crimes hediondos, o país possui o regimento legal referente a matéria. A lei 8.072/1990 tipifica quais são os crimes e taxa que são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça ou indulto. Crimes, estes, que são taxados de condutas delituosas de gravidade exacerbada, causadores de sentimentos repugnantes, sádicos, cruéis etc. (PUPERI, 2018).

A definição legal do crime hediondo é de algo repugnante e bárbaro. A referida lei consta com um rol taxativo, porém, existem outros crimes que não constam em seu artigo 1º, como por exemplo crimes equiparados ou assemelhados a hediondos, a exemplificação podemos citar os crimes de tráfico de entorpecentes, terrorismo e tortura.

Entre diversas alterações, duas se fizeram de importância a ser mencionados, com a promulgação da Lei nº 11.464 de 2007, onde antes do advento da tal lei, o crime hediondo além de ser inafiançável, existia a proibição de concessão da liberdade provisória. Onde, conforme o inciso II, art. 2º da nova lei, surgiu a possibilidade de conceder ao preso a liberdade provisória, porém, desde que fosse sem fiança. (Canal Ciências Criminais, 2019).

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;
~~**II - fiança e liberdade provisória.**~~
II - fiança.
(grifo nosso) (BRASIL, 2007).

A segunda grande modificação é o regime prisional iniciado. Nesse caso, deixou de ser um regime integralmente fechado, podendo existir a progressão de regime. Contudo, conforme tal alteração, existia a possibilidade de cumprimento de pena caso o apenado chegasse a cumprir o total de 2/3 de sua sentença para ter direito a progressão de regime. (BRASIL, 1990).

Entretanto, com a edição e promulgação do Pacote Anticrime, Lei nº 13.964/2019, com alterações prevista para a Lei de Execução Penal (LEP) – Lei nº 7.210/1984, passou-se a valer o dispositivo no art. 112, inciso V, VI, VII e VIII, com as alíneas “a”, “b” e “c”, onde retratam a porcentagem necessária para que haja a progressão de regime.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
(BRASIL, 2019).

Vale mencionar um caso de grande repercussão nacional e que fez mudar a história e a lei. Trata-se do caso de assassinato de Daniela Perez, filha da renomada escritora de novelas Glória Perez. Diante disso, em uma tentativa de abarcar um dos mais perversos e cruéis crimes à época, houve inovação do dispositivo legal, desencadeado pela referida escritora, que criou um movimento frente ao assassinato de sua filha. Crimes, este, que fora repleto de crueldade, onde sua filha teve sua vida ceifada com apenas 22 anos de idade, em dezembro de 1992. (PUPERI, 2018).

No Brasil, houve uma comoção nacional e fervorosa para que seu abaixo assinado conquistasse o montante de 1,3 milhão de assinaturas, onde, assim, Perez conseguiu que houvesse a adição de homicídio qualificado à listagem de crimes hediondos fosse levada a votação no Senado, fazendo com que sobreviesse a Lei 8.930/94, que trouxe inovações à matéria. (PUPERI, 2018).

Por fim, com a referida modificação na lei, houve a inclusão do crime de homicídio praticado por grupos de extermínio, mesmo que praticado por uma única pessoa. Ressalta que tal dispositivo, faz menção principalmente pelas chacinas praticadas por policiais da Candelária e de Vigário Geral, ocorridas na cidade do Rio de Janeiro na década de 90, contra a população de rua e periféricas, somando um total de 30 mortos entre crianças e adultos. (PUPERI, 2018).

3 A PENA DE MORTE NO CONTEXTO MUNDIAL E HISTÓRICO

Desde o iniciar da humanidade, a sentença de pena de morte é utilizada, porém, conforme os anos se passando, o mundo acaba se atualizando com novas formas de aplicação de pena e deixa de praticar certas atividades. Em comunidades mais primitivas, a pena de morte fazia parte de um objetivo-fim de vingança a atos violentos ocorrido contra família e grupos, e servia como forma de prevenção de novas ofensas.

Em um pulo histórico, quando as sociedades começam a se desenvolver mais, em monarquias, começou - se a aplicar penas de reparação contra a infração penal, que substituíram gradualmente a pena capital. O sistema se baseava em tribos e grupos, e não só o ofensor sofria a reprimenda, mas também aqueles que contribuíram. (Amaral, 2013).

Com isso, apensar da pena de morte ser considerada por muitos como algo negativo, ainda gera discussões a seu respeito, visto que, existem ainda muitos países que a pena de morte faz parte de seu cotidiano.

Em tempos, alguns debates são colocados em pauta, como por exemplo a necessidade do ordenamento jurídico brasileiro na utilização em julgamentos e aplicação da pena de morte como, talvez, uma forma de controle na taxa de criminalidade. (Amaral, 2013).

O ensejo para a criação da pena de morte no âmbito internacional tinha o escopo de autotutela dos homens, que quando ocorriam litígios, uma das formas de

solução, inicialmente, era a pena de morte. Contudo, com o passar dos anos foram criadas formas mais pacíficas de resolução de conflitos, como forma de evolução histórica adotando princípios mais humanitários para a solução do litígio. (Amaral, 2013).

Conforme o autor, países que possuíam o regime de pena capital, desrespeitavam com frequência direitos humanos e utilizavam principalmente a justificativa sempre em prol da economia. Existia uma despreocupação com os princípios da dignidade da pessoa humana, na verdade com preocupação em realizar uma maior evolução financeira. Ocasionalmente, assim, um desamparo a aqueles cidadãos hipossuficientes, que são, assim, condenados à morte, visto que não possuem condições de uma acessória jurídica adequada nem tampouco, gozam de status sociais suficientes a presunção de inocência.

Entretanto, atualmente, ainda existem dois países em que a cultura da pena de morte é extremamente forte, sendo a China e os Estados Unidos. Inicialmente, destaca-se o EUA onde apesar de existir uma cultura forte da pena de morte, segue na luta para que tal pena seja de fato excluída do poder judiciário dos estados-membros do país. Já a China, segue sem previsão de diminuição da pena de morte, visto ser um Estado nacional liberalista no quesito pena de morte, sendo esta, aplicada diretamente pelo poder judiciário onde as sessões em sua maioria ocorrem em segredo de Estado. (Amaral, 2013).

Por fim, a pena capital no Brasil deixou de existir ainda no período colonial, pós independência da república, em 1891. Historicamente, no Brasil, a aplicação da pena de morte é advinda desde a primeira constituição federal, onde continha pena através do enforcamento, sem ser realizado nenhum tipo de investigação comprobatória do real criminoso. Ocorria, na realidade, a acusação – geralmente por parte da “pessoa branca” contra o escravo, sendo por muitos, acusado de forma injusta. E, como forma de demonstração por estatal, existia uma coibição do crime onde o escopo era, inclusive, para mitigar medo aos cidadãos. (Amaral, 2013).

Ainda no Brasil Colonial, houve um caso que deve ser tratado com extremo cuidado pois partiu de um erro mortal por parte do Poder Judiciário brasileiro, onde acusou, julgou e sentenciou a pena de morte um fazendeiro rico do norte do Rio de Janeiro, Manuel da Mota Coqueiro, - conhecido apenas como Mota Coqueiro - por matar toda uma família de colonos que viviam em suas terras. Porém, no estudo sobre o

caso, foi constatado que na realidade, Coqueiro foi enforcado no lugar do verdadeiro criminoso. Ocasionalmente, assim, um maior cuidado pelo Império quanto à aplicação da pena de morte.

Posteriormente, em um breve momento na Constituição do Novo Estado em 1937, foi inserida novamente a pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro, onde previa a pena capital para crimes militares e crimes contra a segurança do Estado.

Já na época do regime militar e do AI-5, em 1969, através da lei de segurança nacional, houve também a previsão da pena de morte para aqueles que eram considerados inimigos do regime que atentassem contra a vida de alguém, em especial, de aliados.

4 ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE NO BRASIL ANTES DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA EM 1889

No ano de 2016, comemorou-se 140 anos da última execução sobre pena de morte no Brasil. Em meados de 1835, o governo imperial promulgou uma lei que permitia a aplicação de pena de morte a escravos negros. Entretanto, em 1876, Dom Pedro II decidiu por abolir tal prática, porém, no mesmo ano, na cidade de Pilar, na província de Alagoas, em 28 de abril de 1876, ocorreu a última execução no Brasil, do negro Francisco. (Agência Senado, 2016).

O escravo fora condenado à forca por matar a pauladas e punhaladas um dos homens mais respeitados de Pilar e sua mulher. O assassino recorreu ao imperador dom Pedro II, rogando que a pena capital fosse comutada por uma punição mais branda, como a prisão perpétua.

O monarca, poucos dias antes de partir para uma temporada fora do Brasil, assinou o despacho: não haveria clemência imperial. Acorrentado ao carrasco e com a corda já no pescoço, Francisco percorreu as ruelas da cidade num cortejo funesto até o ponto em que a forca estava armada. Na plateia havia escravos, levados por seus senhores para que o caso lhes servisse de exemplo. (Agência Senado, 2016).

Conforme expressa Westin (2016), a referida lei de 1835 exigia que o voto para a execução fosse de apenas dois terços dos jurados do tribunal — até então, a pena capital requeria a unanimidade do júri. E, por fim, ela não permitia apelações pela

mudança da pena — antes, o condenado podia interpor inúmeros recursos judiciais às instâncias superiores.

Diante do caso em questão, faz-se necessário uma reflexão sobre como a pena fora aplicada ao caso concreto. Baseando-se nas informações do caso do escravo Francisco, porém, com a aplicação das leis atuais, presentes no ordenamento jurídico, pode ser levado em conta que apesar de se tratar de um crime de homicídio, em sua forma qualificada com motivação torpe. Vejamos conforme o atual Código Penal:

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta

provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de

um sexto a um terço.

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa,

ou por outro motivo torpe; (grifo nosso)

(BRASIL, 1940)

Com isso, é importante fazer um levantamento sobre a questão o grau de hediondez frente a um crime de homicídio e uma possível aplicação de pena com maior rigor.

4.1 A pena de morte no Brasil

Brasileiros são passíveis de pena de morte em tempos de guerra, entretanto, a existe uma razão delicada. Fato conhecido pela literatura como o Marco da Virada da Pena de Morte em Terras Brasileiras, a última vez em que a pena capital foi aplicada no país se deu em 1885, no caso em que Mota Coqueiro foi acusado falsamente de ser o mandante de uma chacina a família de sua amante e foi morto injustamente pelo estado brasileiro, quando quem era o verdadeiro mandante, na verdade, era sua esposa. Diante deste pretexto, onde o estado executou-o ilegitimamente, a pena de morte era oficialmente abolida do regimento legal, com exceções há tempos de guerra. (Prefeitura de Macaé, 2023).

Já em outra época, um outro caso que repercutiu no Brasil, foi a execução dos Irmãos Naves. Este caso em questão ocorreu no estado de Minas Gerais em 1937, relembrando ano esse em que vigorava a Nova Constituição Federal que permitia a aplicação da pena de morte. (MPPR, 2022).

Conforme dados do Ministério Público do Estado do Paraná, o ocorrido se deu por parte de Joaquim e Sebastião José Naves que possuíam um primo, Benedito Pereira Caetano. Ressalta que os três eram sócios. Na época, Benedito havia negociado uma certa quantidade de arroz com um comerciante local, onde foi pago uma quantia relativa a uma pequena fortuna. Na mesma semana ocorreu seu desaparecimento, e a polícia da época imediatamente declarou que ambos os irmãos eram suspeitos, uma vez que foram os últimos a estarem na presença de Benedito.

Conforme dados da autoridade policial, os suspeitos cometeram o crime de forma premeditada, ou seja, houve um planejamento prévio, onde o objetivo era roubar o dinheiro que seu primo, Benedito, portava. Segundo a polícia, os irmãos teriam o convidado para realizar uma viagem até outra cidade de Minas Gerais, que ao passarem pela ponte “Pau Furado”, teriam surpreendido a vítima e utilizando-se de uma corda para enforcá-lo. O dinheiro que estava em poder de Benedito, teria sido roubado pelos acusados, os quais, em seguida, teriam jogado o corpo do sócio, e amigo dos irmãos, nas águas fluentes e frias do Rio das Velhas.

Entretanto, tal versão ocasionou uma revolta generalizada na população, onde floresceu um sentimento de comoção, indignação e desejo por vingança. Os irmãos, foram interrogados a base de coação por parte da autoridade policial, onde fora confessado o tal crime hediondo. Porém, a polícia não possuía provas fundamentais e cabíveis para acusação formal dos incriminados.

Diante disso, no escopo de obter confissão e provas fundamentais, a polícia passou a utilizar de meio degradantes que feriam princípios fundamentais ao ser humano, mediante tortura, houve uma coação dos acusados e até mesmo de seus familiares. Alguns anos depois de serem julgados e condenados, em julho de 1952, após 15 (quinze) anos de seu desaparecimento, Benedito Pereira Caetano fora avistado por um de seus primos. Um ano após seu reaparecimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em revisão criminal nº 1632/53, de Araguari, declarou-os inocentes, sendo os mesmos absolvidos, com reconhecimento de direito à justa indenização pelo lamentável erro judiciário verificado. (BRASIL, 2022)

Por fim, com tais informações acima, é possível fazer uma breve reflexão sobre a importância em se tem a real verdade sobre os fatos, para que a pessoa no papel do incriminado seja realmente a culpada pelo crime no caso concreto. Pois, apesar de ser pouco noticiado no Brasil, pessoas sendo acusadas, julgadas e sentenciadas por crimes que não cometeram; no exterior, se torna algo ainda mais preocupantes, uma vez que países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, em que a pena de morte é ainda muito utilizada, pessoas inocentes podem acabar por terem suas vidas ceifadas por uma falha no Poder Judiciário. (BBC News Brasil, 2014).

5 PAÍSES COM PENA DE MORTE

Atualmente, apesar da maioria dos países em estágio de desenvolvimento avançado e tecnológico. Ainda existem diversos países em que a pena de morte é legalizada e praticada anualmente. De acordo com dados do site Dados Mundiais (2023) atualmente cerca de 92 países são adeptos a pena de morte, conforme regulamentação em lei. Contudo, apenas 8 desses países fazem uso da aplicação da pena de morte em casos graves, como o de tráfico de drogas e em casos de guerra, como é o caso do Brasil.

Ao realizar uma análise na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948 pelas Nações Unidas, verifica-se dois direitos consagrados que são direito à vida e do direito a não sofrer tortura ou penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Dentre outras, ressalta-se, inclusive, Protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos sobre a Abolição da Pena de Morte (1998), pois, embora para o direito internacional a pena de morte deva ser restringida apenas para casos mais graves, como por exemplo o homicídio doloso, muitos ainda acreditam que a pena de morte não seria a solução para os problemas.

Conforme dados obtidos pela Amnistia Internacional (2023), desde 1990, foi documentado que em 10 países ocorreram pelo menos 158 execuções de menores de 18 anos na época do crime pelo qual foram condenados. China, República Democrática do Congo, Irã, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, Sudão do Sul, Estados Unidos da América e Iêmen. Vários desses países já mudaram suas leis para excluir essa prática. No Irã, as execuções de menores de 18 anos na época do crime são mais que o dobro do número de execuções nos outros nove países.

A pena de morte é uma pena legal nos Estados Unidos, atualmente usada por 29 estados, o governo federal e os militares. Sua existência pode ser rastreada desde o início das colônias americanas. Os Estados Unidos são a única nação ocidental desenvolvida que aplica a pena de morte regularmente.

Os estados que atualmente aplicam a pena de morte incluem Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wyoming e Maryland. No entanto, mesmo crimes cometidos nos estados que não preveem a pena de morte podem ser punidos desta forma, se forem considerados como crimes federais. (GHIRELLO, 2020).

Em 11 de outubro de 2018, o estado de Washington se tornou o 20º estado a abolir a pena de morte quando a Suprema Corte de Washington considerou a pena de morte inconstitucional com base no viés racial. Portanto, atualmente, a pena de morte não é aplicada em Washington. Isso faz parte de uma tendência mais ampla nos Estados Unidos, onde a popularidade da pena de morte vem diminuindo nos últimos anos. (GHIRELLO, 2020).

A pena de morte é uma prática legal nos Estados Unidos, sendo atualmente utilizada por 29 estados, incluindo o Texas. O Texas é um dos estados que mais realiza execuções, especialmente desde os anos 70. A injeção letal é o método de execução utilizado no Texas, e é composta por três substâncias químicas: tiopentato de sódio (que induz o coma), brometo de pancurônio (que paralisa o diafragma e os pulmões) e cloreto de potássio (que para o coração). (UOL, 2022).

A pena de morte nos Estados Unidos sofreu modificações ao longo dos anos. Alguns estados aboliram definitivamente o emprego de tal espécie de sentença optando pela prisão perpétua como pena máxima, outros mantêm no código penal a possibilidade da pena de morte, mas decidiram abdicar de seu uso.

Vale mencionar que a popularidade da pena de morte nos Estados Unidos vem diminuindo nos últimos anos. Anteriormente, a aceitação ultrapassava os 70% de aprovação, mas pesquisas recentes apontam que a aprovação está um pouco acima dos 50%. (JAZADJI, 2004).

Dentre os métodos utilizados na aplicação da pena de morte, faz mencionar quatro em específico: decapitação, enforcamento, injeção letal e fuzilamento por arma de fogo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notório o quão delicado é o assunto tratado no presente trabalho, visto que a sociedade brasileira possivelmente ainda não se encontra capaz de absorver tanto em normas jurídicas quanto na sociedade em geral, a ideia de pena de morte. Ainda existe um longo percurso a ser caminhado sobre o estudo do tema em questão, contudo, já é adiantado ressaltar que apesar do que muitos imaginam, a pena de morte mais atrapalha do que realmente ajuda.

Diante do analisado, o direito penal brasileiro não elenca nenhum tipo de medida que seja capaz de diminuir efetivamente os erros judiciais para que casos de pessoas sendo condenadas de forma errônea se consuma. Já ao realizar uma breve análise sobre os princípios de dignidade da pessoa humana, os tratados e a sua importância para qual a defesa de direitos fundamentais ao homem, é possível a visualização de bases de proteção que a longo prazo, as investidas de modo igualitário e prioritários, poderão ser direcionadas de forma a combater de forma mais eficaz o crescente número de crimes, em especial, os hediondos.

Porém, a precariedade em que as sanções punitivas, as políticas públicas de contingenciamento de superlotações e avanço da criminalidade, faz com que não ocorra nenhuma melhora significativa para o sistema prisional brasileiro. Uma vez que, quanto mais pessoas presas, sabendo que as cadeias atuam como um quartel das facções, ensinando e recrutando novas pessoas, maior é o nível de criminalidade e, por muitos, existe uma iniciação em que se pede a prática de crimes de extrema violência, até mesmo os considerados hediondos, que é o caso do homicídio por exemplo.

Foi analisado casos concretos e como o direito penal brasileiro não é capaz, ainda, de distinguir em todos os casos os reais criminosos e por muitos condenar um inocente. Além do Brasil, os demais países em geral possuem tal deficiência em condenação de pessoas inocentes, sem que seja colocado na ponta do lápis os casos em que houve a condenação com pena de morte e a sua execução.

Quanto ao tema-problema apresentado, faz-se de extrema importância um acompanhamento rigoroso e inovador por parte do Estado, para que não se limita as leis já vigentes, que ainda ocorre muitos erros, também em treinamentos para a qualificação e requalificação dos profissionais do sistema judiciário.

Para que, dessa forma, exista uma capacidade por parte da autoridade judicial de analisar, julgar e condenar cada caso, sempre levando em consideração cada uma de suas particularidades, podendo fazer com que exista uma melhor tomada de decisão sobre qual tipo de medida deverá ser tomada e se o suspeito/réu deverá ser sentenciado e qual tipo de aplicação cabível.

REFERÊNCIAS

AMNISTÍA INTERNACIONAL. **PENA DE MORTE**. Disponível em: <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/>. Acesso em: 02 de maio de 2023.

ARAÚJO, Victor Guimarães. **A legitimidade da pena de morte em xeque: seus efeitos reais nos índices de criminalidade**. 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-legitimidade-da-pena-de-morte-em-xeque-seus-efeitos-reais-nos-indices-de-criminalidade/739945596>. Acesso em: 30 de abril de 2023.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL, **DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

BRASIL. **DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941**. Código de Processo Penal.

BRASIL. **DECRETO-LEI Nº 1.1001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969**. Código Penal Militar.

BRASIL. **LEI Nº 11.464, DE 28 DE MARÇO DE 2007**. Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal.

BRASIL. **LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990**. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.

BRASIL. **LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019**. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.

BRASIL. **DECRETO Nº 2.754, DE 27 DE AGOSTO DE 1998**. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte, adotado em Assunção, em 8 de junho de 1990, e assinado pelo Brasil em 7 de junho de 1994.

BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. MORAIS, Valdecir Guidini de. **O caso (verdadeiro) dos irmãos Naves**. Jun. 2022. Disponível em: <https://site.mppr.mp.br/memorial/Pagina/O-caso-verdadeiro-dos-irmaos-Naves>. Acesso em: 03 de maio de 2023.

BRUNELLI, Cintia. **Pena de Morte: descubra por que ela não existe no Brasil**. 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/pena-de-morte-descubra-por-que-ela-nao-existe-no-brasil/624189892>. Acesso em: 03 de maio de 2023.

CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS. **A pena de morte sob à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos**. 2019. JusBrasil. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-pena-de-morte-sob-a-luz-da-convencao-americana-de-direitos-humanos/683718617>. Acesso em: 02 de maio de 2023.

CORRÊA, Alessandra. **Mais de 4% dos condenados à morte nos EUA são inocentes, indica estudo**. 2014. Disponível em:

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140428_estudo_condenados_morte_pai_ac. Acesso em: 09 de maio de 2023.

DADOSMUNDIAIS.COM. **Estes países têm a pena de morte**. Disponível em: <https://www.dadosmundiais.com/pena-de-morte.php>. Acesso em 13 de abril de 2023.

D'AVILA, Fabio Roberto. **ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE NO BRASIL. VELHOS E NOVOS OLHARES. HOMENAGEM AOS 150 ANOS DA ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE EM PORTUGAL**. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, 2018. Disponível em: https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/14929/2/ABOLICAO_DA_PENA_DE_MORTE_NO_BRASIL_VELHOS_E_NOVOS_OLHARES_HOMENAGEM_AOS_150_ANOS_DA_ABOLICAO_DA_PENA_DE_MORTE_EM.pdf. Acesso em: 10 de abril de 2023.

DIREITOS.ME. **Pena de morte nos Estados Unidos: crimes, estados e detalhes**. Disponível em: <https://direitos.me/pena-de-morte-nos-estados-unidos/>. Acesso em: 03/09/2023.

GABRIELE, Ana Cláudia. **A Influência do Pacto de San Jose da Costa Rica na Constituição Federal**. 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-influencia-do-pacto-de-san-jose-da-costa-rica-na-constituicao-federal/397438886>. Acesso em: 09 de maio de 2023.

GHIRELLO, Mariana. **Como a pena de morte é aplicada — ou não — nos EUA**. 2022. Disponível em: <https://noticias.r7.com/internacional/como-a-pena-de-morte-e-aplicada-ou-nao-nos-eua-27062022>. Acesso em: 03/09/2023.

GUGLINSKI, Vitor. **Pena de morte e erros judiciais: dois casos emblemáticos**. 2013. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/pena-de-morte-e-erros-judiciais-dois-casos-emblematicos/111842157>. Acesso em: 29 de abril de 2023.

JAZADJI, Afanasio. **Pena de morte ajuda os EUA**. 2004. Aesp. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=317027>. Acesso em: 06/09/2023.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 33ª ed. São Paulo. Atlas, 2017.

NOGUEIRA, Elder. **Veja alguns argumentos a favor ou contra a pena de morte no Brasil**. Jusbrasil, 2018. Disponível em: <https://elderns.jusbrasil.com.br/noticias/548447494/veja-alguns-argumentos-a-favor-ou-contra-a-pena-de-morte-no-brasil>. Acesso em: 08 de abril de 2023.

OLIVEIRA, Carlos Vinicius Da Silva. **A Declaração dos Direitos Humanos e o Pacto de San José da Costa Rica**. 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-declaracao-dos-direitos-humanos-e-o-pacto-de-san-jose-da-costa-rica/1347060969>. Acesso em: 08 de maio de 2023.

PANOUT, Denise Aparecida Cavallini. MOURA, Stella Maris Guergolet de. PANOUT, Valdir. **PENA DE MORTE: RETROCESSO OU AVANÇO? UMA BREVE REFLEXÃO QUANTO A PENNA DE MORTE E SEU ENQUADRAMENTO FRENTE AO ATUAL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO**. 2015. Disponível em: <https://facnopar.com.br/conteudo-arquivos/arquivo-2019-08-28-1567011649484.pdf>. Acesso em: 30 de abril de 2023.

PEREIRA, Aline Ribeiro. **O princípio da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico**. 2020. Disponível em: <https://www.aurum.com.br/blog/principio-da-dignidade-da-pessoa-humana/>. Acesso em: 20 de abril de 2023.

PREFEITURA DE MACAÉ. **A História de Motta Coqueiro**. Disponível em: <https://macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/a-historia-de-motta-coqueiro>. Acesso em: 29 de abril de 2023.

PUPERI, Victoria. **A Origem Histórica da Lei de Crimes Hediondos**. 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-origem-historica-da-lei-de-crimes-hediondos/632872149>. Acesso em: 01 de maio de 2023.

SANTOS, Geovani. **Lei dos Crimes Hediondos #Lei 8.072 -19 90**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-19-90/537151537>. Acesso em: 08 de maio de 2023.

SECHAT. **Homem é condenado à morte em Singapura. Veja como funciona a lei antidrogas em um dos países mais ricos do mundo**. 2023. Disponível em: <https://sechat.com.br/a-lei-antidrogas-que-impoe-a-pena-de-morte-na-cingapura/>. Acesso em: 02 de maio de 2023.

SILVA, Daniel Alves da. **“Pena de Morte” - Princípio da Humanidade e Formas de Execução**. 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/pena-de-morte-principio-da-humanidade-e-formas-de-execucao/354431884#:~:text=Esse%20princ%C3%ADpio%20sustenta%20que%20o,menor%20piedade%20de%20suas%20v%C3%ADtimas>. Acesso em: 18 de abril de 2023.

SOUSA, Alana. **AVENTURAS NA HISTÓRIA. HÁ 77 ANOS, GEORGE STINNEY ERA INJUSTAMENTE EXECUTADO NA CADEIRA ELÉTRICA**. 2021. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/george-stinney-como-cruel-execucao-de-um-garoto-negro-nos-eua-foi-revista-70-anos-depois.phtml>. Acesso em: 05 de maio de 2023.

UOL. **O 'otimismo' de um preso no Texas após 27 anos no corredor da morte**. 2022. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/06/13/o-otimismo->

de-um-presno-no-texas-apos-27-anos-no-corredor-da-morte.htm?cmpid=copiaecola.
Acesso em: 07/09/2023.

WESTIN, Ricardo. **Há 140 anos, a última pena de morte do Brasil.** 2016. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/04/04/ha-140-anos-a-ultima-pena-de-morte-do-brasil>. Acesso em: 01 de maio de 2023.